

Enquête d'opinion de la population malienne sur la perception et l'utilisation du vaccin anti Covid-19 pour la période de janvier à février 2020

Opinion survey of the Malian population on the perception and use of the Covid-19 vaccine for the period of January to February 2020

Oumar BAH

Maitre-Assistant à l'Université Sup'Management - Mali
Laboratoire de Sup'Management - Unité Pédagogique Finance et Economie
Identifiant ORCID : 0000-0001-7930-0759

Mamadou Habib DIALLO

Enseignant - Chercheur à l'Université Sup'Management - Mali
Laboratoire de Sup'Management - Unité Pédagogique Finance et Economie

Adjimanne Nana N'GUETTIA YEBOUA

Enseignant - Chercheur à l'Université Sup'Management - Mali
Laboratoire de Sup'Management - Unité Pédagogique Marketing Management

Date de soumission : 29/01/2024

Date d'acceptation : 17/04/2024

Pour citer cet article :

BAH. O. et al. (2024) « Enquête d'opinion de la population malienne sur la perception et l'utilisation du vaccin anti Covid-19 pour la période de janvier à février 2020 », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 7 : Numéro 2 » pp : 97 - 117

Résumé

Face aux défis sanitaires engendrés par la pandémie de Covid-19, il est nécessaire de trouver un remède efficace contre cette pandémie. Le Mali est l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à bénéficier du vaccin COVAX de la Chine contre la Covid-19 dans le cadre de cette initiative, qui a visé à fournir quelque deux (2) milliards de doses de vaccins Covid-19 dans le monde avant la fin de l'année 2021. Si la pandémie est mondiale, la perception de celle-ci est locale. D'où, l'importance d'étudier la perception de la population malienne.

Cette étude montre l'opinion de la population malienne face à l'utilisation du vaccins anti Covid-19 au Mali. A cet effet, l'on a utilisé une approche exploratoire et suivi un paradigme positivisme aménagé (Huberman & Miles, 2010). Une étude menée sur un échantillon par convenance de 1333 individus a permis de déterminer l'opinion des maliens.

A cet effet, il faut créer un cadre d'échanges pour les professionnels de la santé afin d'animer le débat public par des informations correctes et vérifiées ; réfléchir à une campagne de communication orientée vers les jeunes qui sont les moins respectueux des gestes barrières ; organiser des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation du vaccin ainsi que les effets secondaires possibles. Et, il faut mettre en place un comité chargé du suivi et du contrôle des tradi-thérapeutes pour étudier leurs procédés et essayer de standardiser les protocoles.

Mots clés : Pandémie du Covid-19 ; Enquête d'opinion ; Perception des maliens ; Opinion des maliens.

Abstract

Faced with the health challenges posed by the Covid-19 pandemic, it is necessary to find an effective remedy. Mali is one of the first West African countries to benefit from China's COVAX vaccine against Covid-19 as part of this initiative, which aims to provide some two (2) billion doses of Covid-19 vaccine worldwide by the end of 2021. While the pandemic is global, the perception of it is local. Hence the importance of studying the perception of the Malian population.

This study shows how the Malian population views the use of the Covid-19 vaccine in Mali. To this end, we used an exploratory approach and followed a modified positivism paradigm (Huberman & Miles, 2010). A study carried out on a convenience sample of 1,333 individuals was used to determine Malians' opinions.

To this end, we need to create a forum for health professionals to stimulate public debate with correct and verified information; consider a communication campaign aimed at young people, who are the least respectful of barrier measures; organise awareness campaigns on the use of vaccines and possible side-effects. And we need to set up a committee to monitor and control traditional therapists, to study their procedures and try to standardise protocols.

Keywords : Covid-19 Pandemic; Opinion survey; Perception of Malians; Opinion of Malians.

Introduction

Les sources d'énergies renouvelables peuvent jouer un rôle fondamental afin de libérer le potentiel économique et humain de l'Afrique. Elles peuvent favoriser le développement individuel à travers l'amélioration des conditions éducatives et sanitaires (Faye & N'diaye, 2023, p.337). S'il la littérature abondante sur les énergies renouvelables en Afrique, les crises sanitaires en Afrique néanmoins, il y a moins d'écrits qui prend en compte l'opinion publique africaine en général et en particulier, l'opinion de la pollution malienne dans le cas de la maladie à coronavirus 2019.

La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19¹ est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. Elle est à la base d'une crise sanitaire et socioéconomique mondiale qui affecte les entreprises et les consommateurs. Dès l'apparition de la pandémie, la plupart des Etats du monde, a mis en place un ensemble de mesures sanitaires, sécuritaires et financiers pour y faire face. Des mesures restrictives telles que le confinement, l'arrêt des activités culturelles, la fermeture des écoles, des frontières et des marchés sont présentés comme les solutions les plus efficaces pour maîtriser la propagation de la Covid-19, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'on s'est rendu compte que ces mesures se sont avérées plus dévastatrices que salvatrices pour certaines économies parmi lesquelles celles des pays africains.

Si les pays africains sont touchés par la pandémie de la Covid-19, néanmoins peu études sont menées par des chercheurs africains en Afrique en général et en particulier, au Mali. Ainsi, des chercheurs africains vivant en Afrique à partir d'un constat ont décidé d'étudier l'opinion des africains en général et en particulier, de la population malienne. Cette étude a la particularité de s'intéresser à la population vivant sur le sol malien pendant la pandémie de la Covid-19 de Janvier à Février 2020 dans un contexte de crainte, de peur et de manque de moyens financiers des pays africains vastes à cette pandémie. Ainsi, les africains en général et en particulier, le Mali pays en voie (PED) n'ont pas les mêmes moyens financiers que les pays développés.

Si les pays développés (les Etats-Unis d'Amérique, l'Union Européenne, ...) ont pu distribuer de l'argent à leur population face aux mesures dévastatrices ; ce ne fût pas le cas des pays en

¹ : Source : https://www.google.com/search?q=covid+19+definition&client=opera&ei=mtE0Y-7iHIC8xc8Pg7yl8A4&oq=Covid&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIKCAAQsQMQgwEQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoKCAAQRxDWBBcWAZoLCAAQgAQOsQMQgwE6CwguEIAEELEDEIMBOgUIABCxAZoOCC4QsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAELEDEIMBOggILhCABBcxAzoLCAAQgAQOsQM6CAgAEIAEEMkDOgUIABCSA0oECEEYAEoECEYYAFD3HVjDMGC0TmgBcAF4AIAB9wGIAYYJkgEDMi01mAEAoAEBYAEIwAEB&scient=gws-wiz, Consulté le mercredi 28/09/2022 à 23h33.

voie de développement dont la majorité des pays africains en général et en particulier, de ceux de la zone UEMOA. Les pays de la zone UEMOA ne jouissant pas de la souveraineté monétaire n'ont pas fait la planche à billet comme les Etats-Unis d'Amérique et l'Union Européenne. Par conséquent, ils ont été confrontés à la faillite de plusieurs entreprises, la détérioration du pouvoir d'achat des consommateurs et le manque de ressources financières pour entrer dans la course de la production des vaccins contre le Covid-19. Il est important de noter que les vaccins sont la méthode soutenue en grande majorité par les pays développés et que les pays en voie de développement ont préconisé des mesures alternatives (le traitement de la Covid-19 à partir de molécules pharmaceutiques déjà existantes, plus connues et dont la toxicité est connue en vue de réduire et pouvoir mesurer les effets secondaires mais utiliser des plantes médicinales ou la tradi-thérapie), etc. Ainsi, l'on a eu la proposition de traitement du Burkina Faso, de Madagascar, du Sénégal qui ont connu un certain succès au plan local mais interdit ou combattu au plan international par les pays développés favorables à l'utilisation des vaccins produits par eux.

Ces pays développés dont la Chine, la Russie, l'Union Européenne, l'Allemagne et les Etats-Unis ont produit en un temps (douze à dix-huit mois) des vaccins contre la Covid-19 pour le monde entier. Les vaccins produits, ceux-ci ont essayé de les vendre ou donner gratuitement à certains pays pour asseoir leur *soft power*. C'est dans ce contexte mondial que des initiatives multiples vont être entreprises par certains pays en faveur des pays africains en général et en particulier, le Mali pour bénéficier de lots vaccins contre la Covid-19. La Chine a été ce pays qui a offert le vaccin COVAX gratuitement au Mali pour lutter contre la Covid-19 en début de l'année 2020 en plein contexte où, les pays développés n'ont pas voulu vendre les vaccins aux pays africains pauvres (les Etats-Unis ont voulu acheter pour eux tous seuls les vaccins d'une firme allemande, les Etats Unis ont acheté au prix des masques de protection Covid-19 destinés à l'Italie auprès de la Chine) voire les fournir gratuitement (les France, la Grande Bretagne et les Etats-Unis se sont opposés à la gratuité des vaccins).

Si les pays africains sont touchés par la pandémie de la Covid-19, néanmoins peu d'études sont menées par des chercheurs africains en Afrique en général et en particulier, au Mali. Ainsi, des chercheurs africains vivant en Afrique à partir d'un constat ont décidé d'étudier l'opinion des africains en général et en particulier, de la population malienne. Cette étude a la particularité de s'intéresser à la population vivant sur le sol malien pendant la pandémie de la Covid-19 de Janvier à Février 2020 dans un contexte de crainte, de peur et de manque de moyens financiers des pays africains vastes à cette pandémie. Ainsi, les africains en général et en particulier, le

Mali pays en voie (PED) n'ont pas les mêmes moyens financiers que les pays développés. Ceci n'a pas empêché la réalisation de certaines études africaines sur la Covid-19 dont celle menée au Maroc par Taoussi & Boudhir (2024). L'étude de Taoussi & Boudhir (2024) au Maroc explore la capacité des managers du secteur de la santé publique à prendre des décisions en tant de crise de Covid-19 tout en tenant compte de leurs émotions et celles de leurs collaborateurs. Cette étude menée dans la région de Marrakech-Safi note que l'auto-perception, la capacité d'expression des émotions et les compétences sociales ne sont pas directement liées à l'efficacité dans la gestion de la crise. Ainsi, cette étude de Taoussi & Boudhir (2024), propose des stratégies pour développer des compétences cruciales chez les managers du secteur de la santé publique. Par conséquent, il faut intégrer à la formation des managers l'intelligence émotionnelle. Mais qu'est-cette réalité est celle qui est pertinente dans le contexte malien ou est-ce qu'il n'a pas été déjà abordé ? Les auteurs de ce papier ont décidé d'aborder une problématique qui met l'accent sur la population des usagers du secteur de la santé publique en général et en particulier, la population malienne. D'où, les questions ci-après.

Comment a réagi les populations du continent africain face à ces vaccins contre la Covid-19 ? Quelle est la perception et l'opinion de la population malienne face à l'adoption du COVAX dans la lutte contre la Covid-19 au Mali ? C'est dans ce cadre qu'une enquête d'opinion est menée auprès de la population malienne pour déterminer son opinion et sa préférence face à l'adoption du COVAX dans la lutte contre la Covid-19 au Mali. La Covid-19, le vaccin anti - Covid-19, initiative COVAX, Astra - Zenica, sont des mots et expressions qui font l'actualité. Dans cette recherche l'on s'intéresse au contexte africain et plus précisément au contexte malien. Il est nécessaire de connaître en profondeur et de considérer les impacts de la crise sanitaire sur la société et l'économie ; cette dernière étant la plus touchée par la pandémie. Selon une étude menée par la Fondation Friedrich - Ebert en juin 2020, le Mali a connu une chute de ses prévisions de croissance de 5% en 2019 et à 0,9% en 2020, avec un impact considérable pour une économie dont le moteur stimulateur est l'informel. L'informel est le premier secteur pourvoyeur d'emplois sur l'ensemble du territoire malien et contribue à plus de 60% au PIB (Niangaly. A., et al. (2001)), Il représente également 70% de l'activité économique (Niangaly. A., et al. (2001)). Pour un pays tel que le Mali, dont les agents économiques vivent « au jour le jour », des mesures restrictives telles que le confinement, l'arrêt des activités culturelles, la fermeture des écoles, des frontières et des marchés sont présentés comme les solutions les plus efficaces pour maîtriser la propagation de la Covid-19 se sont avérées plus dévastatrices que salvatrices.

L'enquête d'opinion de la population est une méthode de mesure utilisée pour connaître l'opinion de la population sur des questions diverses. Dans le cadre de cette étude le choix d'une enquête d'opinion de la population malienne sur l'administration du vaccin COVAX au Mali devient incontournable. Pour atteindre ces objectifs de cette enquête d'opinion, l'on utilise une approche exploratoire. La méthodologie consiste à réaliser un échantillonnage volontaire et par convenance (ceux qui veulent répondre aux questionnaires). Les données collectées sont traitées et permettent de déterminer les opinions et les aspirations des maliens sur l'utilisation du vaccin COVAX. C'est dans ce contexte que s'inscrit la problématique de cette étude, autour du thème intitulé : « *Enquête d'opinion de la population malienne sur la perception et l'utilisation du vaccin anti Covid-19 pour la période janvier à février 2020* ».

Cette enquête d'opinion vise à fournir une analyse détaillée sur la perception de la population malienne sur la Covid-19, de sa gestion par les autorités sanitaires et l'opinion du public sur l'utilisation des vaccins au sens large et celui contre la Covid-19 en particulier au Mali.

Les résultats obtenus doivent pouvoir servir de base d'appréciation, d'orientation et de décision pour les autorités compétentes afin d'apporter des pistes de solutions appropriées face à la Covid-19.

1. Matériels et méthodes

1.1. Méthodologie

1.1.1. La recherche documentaire

Plusieurs documents (ouvrages généraux et spécifiques, thèses et mémoires universitaires, rapports d'étude, articles et communications scientifiques) ont été utilisés. Des ressources en ligne ont également été exploitées.

1.1.2. L'échantillonnage (enquête de terrain)

Pour atteindre les objectifs de cette enquête d'opinion, nous avons utilisé une approche quantitative. Nous avons procédé par un échantillonnage non probabiliste et par convenance (ceux qui ont bien voulu répondre au questionnaire). Sur un effectif (**taille de la population**) de **2992** personnes au cours des deux (2) mois, nous avons tiré un échantillon (**répondants**) de **1333** personnes, vérifié par le calculateur de taille d'échantillon «*Checkmarket*». Ainsi, le niveau de confiance de l'enquête d'opinion est de 95% et la marge d'erreur de 2%. Le tableau ci-après donne le nombre total de l'échantillon suivant le sexe.

Tableau N°1 : Caractéristiques de l'échantillon suivant le sexe

Homme	Femme	Total
785	548	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

L'échantillon est constitué de 548 femmes et 785 hommes qui ont donné leurs opinions sur la crise sanitaire, sa gestion par les autorités, le vaccin anti Covid-19 et les alternatives de traitement. Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage suivant le sexe.

Figure N°1 : Caractéristiques de l'échantillon suivant le sexe

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

1.2. Cibles

L'échantillon est constitué des malades hospitalisés, des malades venant en consultation, des accompagnants des malades et des personnes ayant déjà bénéficiées des soins de l'hôpital et dans les familles situées dans un rayon de 500 mètres. L'âge minimum requis pour être interrogé a été de 18 ans révolu (l'âge de la majorité en République du Mali). Il n'a été fait aucune discrimination pour les autres caractéristiques individuelles telles que la profession, la situation matrimoniale, l'ethnie, la religion, le sexe, etc.

1.3. Processus de collecte des données

1.3.1 La durée de la collecte des données

La collecte des données a duré deux (2) mois effectifs (janvier et février 2020). La population mère (la taille de la population) a été estimée à **2992** personnes au cours des deux mois. L'enquête a réellement porté sur un échantillon de **1333** personnes (le nombre réel de répondants qui ont répondu à l'enquête d'opinion). L'échantillon a été de **1333** personnes qui ont bien voulu répondre au questionnaire. Cet échantillon n'est pas prémédité, il correspond au

nombre de ceux qui ont accepté de répondre au questionnaire. Il faut signaler qu'il y a eu des cas de refus.

1.3.2 La méthode de collecte des données

La collecte des données a été réalisée à Bamako. Un questionnaire a été utilisé pour recueillir les opinions des maliens en ligne grâce à *google Forms*. Un groupe d'enquêteurs a été commis pour mener à bien cette étude (quel a été le nombre des enquêteurs, leur formation et leur rôle dans le recueil des données sur *google Forms*. L'on a adopté une approche quantitative. Un échantillon non probabiliste et par convenance (ceux qui ont bien voulu répondre au questionnaire du groupe d'enquêteurs) a été constitué. Les données de cette étude quantitative ont été traitées et analysées à l'aide des logiciels Word, Excel et SPSS. Au terme de ce travail, des tableaux ont été produits pour faire la synthèse des données recueillies et dégager les tendances principales.

2. Présentations et interprétations des résultats de l'étude

L'équipe d'enquêteurs a pu récolter 1333 avis sur l'utilisation du vaccin comme moyen de combattre la Covid-19. L'on a interrogé 548 femmes et 785 hommes leurs avis sur la crise sanitaire, sa gestion par les autorités, le vaccin anti Covid-19 et les alternatives de traitement. Au bout de l'enquête d'opinion (étude quantitative), un échantillon de 1333 personnes enquêtées a été formé. La méthode d'échantillonnage est non probabiliste et l'échantillon par convenance (ceux qui ont bien voulu répondre au questionnaire).

Les données de cette étude quantitative ont été saisies, traitées et analysées à l'aide des logiciels Word, Excel et SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Au terme de l'enquête d'opinion de la population malienne, neuf (9) tableaux ont été produits pour faire la synthèse des données recueillies et dégager les tendances principales.

2.1. Résultat suivant le niveau de formation

Tableau N°2 : Caractéristiques de l'échantillon suivant le niveau de formation

Non Lettré	Niveau primaire	Niveau collègue	Niveau lycée	Niveau universitaire	Total
274	27	47	159	826	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

Parmi les personnes enquêtées, nous avons 274 personnes qui n'ont pas fréquenté le milieu scolaire, contre 826 personnes qui ont été jusqu'au niveau Universitaire ; avec 27 personnes qui

se sont arrêtés au niveau du primaire, 47 au niveau collège et 159 personnes qui sont allé au lycée. Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°2 : Caractéristiques de l'échantillon suivant le niveau de formation

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.2. Résultat suivant l'âge des enquêtés

Le tableau ci-après donne les caractéristiques de l'échantillon suivant les tranches d'âges.

Tableau 3 : Caractéristiques de l'échantillon suivant l'âge

-18	[18-24]	[25-34]	[35-50]	50+	Total
84	573	447	168	61	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

Sur les 1133 personnes, nous avons 43% soit 573 participants qui sont entre 18 et 24 ans, 34% soit 447 personnes entre 25 et 34 ans, 168 dont 13% entre 35-50, 6% avaient moins de 18 ans et ceux qui ont plus de 50 ans sont au nombre de 61 soit 4%. Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°3 : Caractéristiques de l'échantillon suivant l'âge

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3. Résultat suivant les données quantitatives

2.3.1. Résultat suivant la question : êtes-vous inquiet par la COVID-19 ?

Tableau 4 : Etes - vous inquiet par la Covid-19?

Oui	Non	Total
806	527	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

60% des personnes ont clairement affirmé qu'ils sont inquiétés par la Covid-19 soit 806 personnes contre 527 soit 40% qui n'ont pas dit être très inquiété par la Covid-19.

Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°4 : Etes - vous inquiet par la Covid-19?

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3.2. Résultat de la question : Avez-vous déjà vu un malade de la Covid-19 ?

Tableau N°5 : Avez-vous déjà vu un malade de la Covid-19 ?

Oui	Non	Total
321	1012	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

Au cours de cette consultation 1012 personnes se sont prononcées sur le fait qu'ils n'avaient jamais vu une personne atteinte de la Pandémie à Covid-19 ce qui représente 76% des personnes. C'est donc 321 personnes qui ont affirmé avoir vu une victime de la pandémie.

Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°5 : Avez-vous déjà vu un malade de la Covid-19 ?

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3.3. Résultat de la question : Par quel moyen vous informez-vous sur la Covid-19 ?

Tableau 6 : Par quel moyen vous informez-vous sur la Covid-19 ?

Grin	Journaux	Radio	Réseaux	Télévision	Total
128	105	162	503	435	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

La majorité des personnes (38% soit 503) des participants à la présente enquête disent s'informer sur cette Maladie à travers les réseaux sociaux, suivie de 33% dont 435 participants à travers la télévision, puis 162 personnes dont 12% à travers les radios, 9% des participants pour 128 personnes disent s'informer au grin et pour finir 105 personnes représentant 8% disent le faire à travers les journaux. Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°6 : Par quel moyen vous informez-vous sur la Covid-19 ?

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3.4. Résultat de la question : Que pensez-vous des vaccins en général ?

Tableau N°7 : Que pensez-vous des vaccins en général ?

Efficace	Mitigé	Pas d'avis	Non Efficace	Total
751	209	205	168	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

Les vaccins en général pour 57% des personnes ayant participé à l'enquête sont normalement efficace (751 enquêtés) pour la protection des personnes contre 12% qui disent qu'ils ne sont pas efficaces (168 enquêtés). Nous avons par la suite 16% des personnes qui disent être mitigée sur la question (209 enquêtés) et 15% qui ont dit ne pas avoir d'avis (205 enquêtés). Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°7 : Que pensez-vous des vaccins en général ?

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3.5. Résultat de la question : Que pensez-vous du vaccin anti Covid-19 ?

Tableau N°8 : Que pensez-vous du vaccin anti Covid-19 ?

Efficace	Mitigé	Pas d'avis	Non Efficace	Total
187	210	174	762	1333

Source : Données de l'étude (janvier et février 2020).

57% des personnes ont affirmé que le vaccin anti Covid-19 n'était pas du tout efficace contre 14% qui ont donné un avis contraire. 16% des personnes sont mitigées quant à l'efficacité du vaccin et 13% des personnes n'avait pas d'avis.

Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°8 : Que pensez-vous du vaccin anti Covid-19 ?

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3.6. Résultat de la question : Etes-vous prêt à vous faire vacciner contre la Covid-19 ?

Tableau N°9 : Etes-vous prêt à vous faire vacciner contre la Covid-19 ?

Oui	Non	Total
272	1061	1333

Source : Données de l'étude (janvier et février 2020).

Pour ce qui est d'accepter de se faire vacciné, 1061 personnes dont 80% de ceux qui ont pris part à l'étude affirment n'accepter de faire vacciné sous aucun prétexte contre 20% qui sont plutôt d'avis pour le faire. Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°9 : Etes-vous prêt à vous faire vacciner contre la Covid-19 ?

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3.7. Résultat de la question : Pensez-vous que la médecine traditionnelle est efficace face à la Covid-19 ?

Tableau N°10 : Pensez-vous que la médecine traditionnelle est efficace face à la Covid-19 ?

?	Oui	Non	Total
	591	742	1333

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

Pour ce qui est d'un autre moyen de lutte contre la Covid-19, plus précisément de la médecine traditionnelle, 56% des personnes consultées trouvent que la méthode n'est pas efficace contre 44% qui pensent plus ou moins qu'elle l'est.

Le graphique ci-après donne cette répartition en pourcentage.

Figure N°10 : Pensez-vous que la médecine traditionnelle est efficace face à la Covid-19 ?

Source : Données de l'étude sur la période janvier et février 2020.

2.3.8. Synthèse des résultats

Les résultats montrent clairement que les maliens prennent au sérieux la Covid-19 contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais fortement exposés à la désinformation puisque le principal canal d'information reste les réseaux sociaux.

Ceci s'explique par le fait que les jeunes de moins de 35 ans représente à eux seuls 77% de l'échantillon, à l'image même de la démographie malienne qui compte plus 60% de jeunes.

Même si la population malienne dans sa majorité (57%) croit en l'efficacité des vaccins pour combattre les maladies infectieuses contre une petite minorité qui n'y croit pas du tout (12%), l'efficacité du vaccin anti Covid-19 est clairement remise en cause (57%) contre seulement 14% des maliens qui pensent qu'il est efficace.

Ces données expliquent à suffisance le rejet de la campagne de vaccination en cours, 80% des maliens se disent ne pas être prêts à se faire vacciner. Et comme alternative de traitement de la Covid-19, 44% des maliens croient en l'efficacité de la médecine traditionnelle.

3. Discussion des résultats de l'étude

Les résultats de cette présente étude ont été discutés et comparés aux résultats d'autres études similaires de par le monde et présentant quelques similitudes remarquables par endroit.

La Covid-19 a suscité beaucoup de débat dans la communauté scientifique mondiale, notamment autour de son origine.

Ainsi, il ressort de l'étude réalisée par Lu et al. (2020) qui ont exploré l'impact perçu de l'épidémie de la Covid-19 sur les PME chinoises peu après le déclenchement de la pandémie, par le biais d'une enquête portant sur 4807 Petites et Moyennes Entreprise (PME) de la province du Sichuan, en Chine. Il a été constaté dans leur étude que l'épidémie de la Covid-19 a été perçue comme ayant un impact considérable sur la reprise du travail, les revenus et la confiance des Petites et Moyennes Entreprise (PME), et constituait un défi pour la survie de nombreuses PME. Plus précisément, la plupart des PME n'ont pas été en mesure de reprendre le travail, principalement en raison de l'incapacité des employés à retourner au travail, de l'incapacité de l'entreprise à s'adapter à l'épidémie et à son évolution immédiate, de l'incapacité des PME à s'adapter à la crise socio-économique mondiale. Il faut également signaler dans le même ordre d'idée, les exigences strictes du gouvernement en matière de verrouillage, la réduction de la demande du marché et la pénurie de personnel et, la réduction de la demande du marché et la pénurie de matériel d'atténuation de l'épidémie. De nombreuses PME ont été également confrontées à des risques de trésorerie car elles ont continué à payer diverses dépenses fixes alors qu'elles n'ont que peu ou pas de revenus, ce qui a entraîné une rupture de la chaîne des capitaux et une éventuelle crise de faillite. Par conséquent, la plupart des PME ont demandé au gouvernement des capitaux et mesures d'accompagnement pour surmonter leurs difficultés actuelles et futures.

De l'étude menée par Leye et al (2020), une étude transversale analytique auprès de 400 personnes, menée à Dakar du 09 au 30 mai, sur la connaissance, les attitudes et les pratiques de la population face à la Covid-19, il ressort que : l'âge moyen des personnes enquêtées est de 40,2 plus ou moins (\pm) 14,7 ans et des extrêmes de 18 et 82 ans. Le sexe masculin représente 66,5 % des enquêtés. Les personnes ont de bonnes connaissances des signes, des risques de transmission et des mesures de prévention respectivement dans 4,7 % ; 3 % et 47,8 %. Au total,

74 % des personnes enquêtées ont respecté le concept de « *restez chez vous* ». Le port du masque et le lavage systématique des mains avec de l'eau et du savon ont été adoptés par les enquêtées respectivement dans 53,6 % et 34,8 % des cas. Les personnes qui avaient de bonnes connaissances sur les mesures de prévention contre la Covid-19 ont porté plus le masque et lavé plus leurs mains avec de l'eau et du savon.

Pour ce qui concerne la perception sur le vaccin anti Covid-19, l'étude transversale de Bono et al. (2021) réalisée dans neuf (9) pays à revenu faible et intermédiaire (dont le Mali), les résultats montrent que la volonté de se faire vacciner change avec le degré d'efficacité du vaccin (90-95%) de 76% à 88%. Plus l'efficacité est supérieure, plus il y a de volontaire à se faire vacciner. Aussi, les raisons les plus fréquemment invoquées pour le refus de se faire vacciner sont la peur des effets secondaires du vaccin (41.2%) et le manque de confiance dans l'efficacité du vaccin (15.1%).

Faezi et al, (2021), dans leur étude menée sur un échantillon de 1880 participants venant de 42 pays différents, 66% serait prêt à se faire vacciner contre la Covid-19. L'âge moyen de nos répondants était 37,8 ans (SD =13 ans), et la catégorie d'âge 18-39 représentait 63,1%. Cette moyenne d'âge est différente de celle de Bono SA et al (2021), qui trouvent [45,1 ans (SD =15ans)] dans leur étude transversale, une enquête internationale réalisée dans les pays à revenu faible et moyen.

Sako (2021), présente dans son mémoire de fin de cycle dont les résultats sont pratiquement similaires à notre étude par endroit.

A la différence de l'étude de Taoussi & Boudhir (2024) au Maroc sur soixante-trois (63) managers du secteur de la santé publique, cette étude est menée au Mali sur une population qui n'est du secteur de la santé publique i.e. des professionnels, il s'agit d'une population non professionnelle. Cette population malienne étudiée est diversifiée et comprend des illettrés, des élèves, des étudiants, etc.

Conclusion

Concernant l'opinion des maliens, la méthodologie appliquée a abouti à des résultats comparatifs conformes aux statistiques nationales officielles de la Cellule de Planification Stratégique (CPS) santé, (Ministère de la santé (2006)). Cela permet une comparaison des résultats de l'échantillon à l'ensemble de la population malienne. La partie discussion des résultats a permis de confronter les résultats obtenus dans cette étude avec ceux obtenus dans d'autres enquêtes d'opinions (en Afrique et en Europe). Il en résulte que les résultats convergent

par endroit, mais divergent pour la majorité des situations. Cela peut s'expliquer par les orientations de l'étude. De façon générale, la majorité des maliens (suivant les résultats de l'enquête d'opinion) est contre le vaccin COVAX. Les recommandations faites par les enquêtés doivent également être prises en compte dans les actions futures du ministère de la santé. Sur la base des résultats obtenus et réponses de l'enquête, il ressort que la plupart des enquêtés mettent en avant le caractère un peu précipité de l'élaboration des vaccins, les intox autour du coronavirus et des vaccins, l'arrêt de l'utilisation de ce vaccin par plus d'une douzaine de pays européens, la quasi absence de débat public sur ce vaccin et une certaine préférence pour la tradi-thérapie. A cet effet, quatre recommandations peuvent être faites.

Dans un premier temps, il faut créer un cadre d'échanges pour les professionnels de la santé afin d'animer le débat public par des informations correctes et vérifiées.

Dans un deuxième temps, il faut réfléchir à une campagne de communication orientée vers les jeunes qui sont les moins respectueux des gestes barrières. Dans un troisième temps, il faut organiser des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation du vaccin ainsi que les effets secondaires possibles. Dans un quatrième et dernier temps, il faut mettre en place un comité chargé du suivi et du contrôle des tradi-thérapeutes pour étudier leurs procédés et essayer de standardiser les protocoles.

Comme toute recherche, celle-ci a des limites liées aux méthodes statistiques utilisées, au caractère ponctuel des données et à la taille de l'échantillon (Houkou, 2016, p.46 cité par Yeboua N'guettia, 2022, p.99). En effet, l'on n'a pas utilisé les outils statistiques de seconde génération comme les méthodes d'équations structurelles (avec les logiciels AMOS, LISREL ou PLS) et l'analyse de contenu lexicale (avec les logiciels SPHINX PLUS ou NVIVO) pour mettre en évidence les opinions importantes voire déterminantes (Houkou, 2016, p.46 cité par Yeboua N'guettia, 2022, p.99). Les échantillons de la présente recherche intègrent les deux critères majeurs lors de la constitution d'un échantillon qualitatif : la diversification interne et la diversification externe (Ahi, 2016, p.58 cité par Yeboua N'guettia, 2022, p.99). La présente étude a été confrontée à quelques difficultés, notamment, au moment de la collecte des données en 2020, les gens ont été réticents à donner leurs réponses en ligne à cause de leur identification. Il faut reconnaître que la population malienne est un peu méfiante face aux enquêtes ; surtout qu'il s'est agi de la Covid-19 qui a suscité de la part de la majeure partie de la population qui a douté de la réalité de la pandémie.

BIBLIOGRAPHIE

- 1 - Agence Nationale d'Evaluation des Hôpitaux (ANEH)., (Octobre 2010), « *Guide d'élaboration du Projet d'établissement des Hôpitaux* », Mali.
- 2- AHL. C. S., (2016), « *Gestion des dépendances de grandes entreprises implantées en Côte d'Ivoire, à l'ère de la globalisation : quelles stratégies de GRH ?* ». In Revue Internationale de Gestion et d'Economie, Série A-Gestion/ Numéro 1- Décembre 2016, pp. 49-15.
- 3 - AHMED. M., (2020), « *Tertiary Education during Covid-19 and beyond* », The Daily Star. Retrieved from: <https://www.thedailystar.net/opinion/news/tertiaryeducation-during-COVID-19-and-beyond-1897321>.
- 4 - Assemblée Nationale du Mali (22 juillet 2002), « *Loi n°02-049-AN-RM portant loi d'orientation sur la santé* ».
- 5 - Assemblée Nationale du Mali (22 juillet 2002), « *Loi n°02-050-AN-RM portant Loi hospitalière au Mali* ».
- 6 - BAH. O., (2019), « *Projet quinquennal 2014 - 2018 d'établissement hospitalier : cas de l'hôpital du Mali* », Références : ISBN-13 : 978-620-2-54868-7. ISBN-10 : 6202548681. EAN : 9786202548687. Langue du livre : Français. Maison d'édition: Editions Universitaires Européennes. Site Web: <http://www.editions-ue.com/>. Nombre de pages : 184. Publié le : 12-01-2021. Stock : Disponible sur : www.morebooks.de. Catégorie : Disciplines cliniques.
 - Allemand : ID du projet : #176793. « *Fünffjahresprojekt 2014-2018 Krankenhauseinrichtung* », ISBN: 978-620-4-47540-0. Éditeur: esurugiu.
 - Anglais: ID du projet: #176794. « *Five-year project 2014 - 2018 hospital facility* », ISBN: 978-620-4-47541-7. Éditeur: esurugiu.
 - Italien : ID du projet : #176795. « *Progetto quinquennale 2014 - 2018 stabilimento ospedaliero : caso dell'ospedale del mali* », ISBN : 978-620-4-47542-4. Éditeur: esurugiu.
 - Portuguais : ID du projet : #176796. « *Projeto de cinco anos 2014 - 2018 estabelecimento hospitalar : caso do hospital do Mali* », ISBN: 978-620-4-47543-1. Éditeur: esurugiu.
 - Russe : ID du projet : #176797. « *Пятилетний проект 2014 - 2018 больничное учреждение : случай с больницей в Мали* », ISBN : 978-620-4-47544-8. Éditeur: esurugiu.
 - Espagnol : ID du projet : #176798. « *Proyecto quinquenal 2014 - 2018 establecimiento hospitalario : caso del hospital de Mali* », ISBN: 978-620-4-47553-0. Éditeur: esurugiu.
- 7 - BAH. O., (2019), « *Enquête d'opinion sur la qualité des prestations de l'Hôpital du Mali* », In European Scientific Journal (ESJ) - pp : 142 - 160, December 2019, Edition : Vol.15, No.34 ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. Doi:10.19044/esj.2019.v15n34p142. URL:<http://dx.doi.org/10.19044/esj.2019.v15n34p142>.
- 8 - BAH. O., (2020), « *Enquête d'opinion des usagers-Projet Médical de l'Hôpital du Mali* », Références : ISBN-13 : 978-613-9-55820-9, ISBN-10 : 6139558204, EAN : 9786139558209. Langue du livre : Français. Maison d'édition: Editions Universitaires Européennes. Site Web:

<http://www.editions-ue.com/>. Nombre de pages : 52. Publié le : 19-03-2020. Stock : Disponible sur : www.morebooks.de. Catégorie : Gestion.

- Russe : Project ID: #172266. « *Исследование мнения пользователей - медицинский проект больницы Мали Мнение пользователей о качестве услуг - Медицинский проект больницы Мали* », ISBN: 978-620-4-43095-9. Editor: tmelnic.

- Italien : Project ID: #172267. « *Sondaggio sull'opinione degli utenti - progetto medico dell'ospedale Mali Opinione degli utenti sulla qualità dei servizi - Progetto medico dell'ospedale del Mali* », ISBN: 978-620-4-43096-6. Editor: tmelnic.

- Espagnol : Project ID: #172268. « *Encuesta de opinión de los usuarios - Proyecto médico del Hospital de Malí Opinión de los usuarios sobre la calidad de los servicios - Proyecto médico del hospital de Malí* », ISBN: 978-620-4-43097-3. Editor: tmelnic.

- Anglais: Project ID: #172269. « *User Opinion Survey - Mali Hospital Medical Project Users' opinion on the quality of services - Mali Hospital Medical Project* », ISBN: 978-620-4-43098-0. Editor: tmelnic.

- Allemand : Project ID: #172270. « *Umfrage zur Meinung der Nutzer - Medizinisches Projekt des Krankenhauses von Mali Nutzermeinung zur Qualität der Leistungen - Medizinisches Projekt des Krankenhauses von Mali* », ISBN: 978-620-4-43099-7. Editor: tmelnic.

- Portugais : Project ID: #172271. « *Inquérito de opinião aos utilizadores - Projecto médico do Hospital do Mali Opinião dos utilizadores sobre a qualidade dos serviços - Projecto Médico do Hospital do Mali* », ISBN:978-620-4-43100-0. Editor: tmelnic.

9 - BAH. O., SISSOKO. M. N. K., 3 LOMPATSI. B. I., & SANOGO. B., (2022), « *Opinion survey on the quality of services provided by the Reference Health Center (RHC) in Commune VI of Bamako* », In the International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies (IJAMRS), ISSN: 2583-049X. Doi: Int. j. adv. multidisc. res. stud. 2022; 2(5):271-279. Site: multiresearchjournal.com.

10 - BONO. S. A., FARIA DE MOURA VILLELA. E., SIAU. C. S., CHEN. W. S., PENGPID. S., HASAN. M. T., et al. (2021), « *Facteurs affectant l'acceptation du vaccin COVID - 19: une enquête internationale parmi les pays à revenu faible et intermédiaire* ». Vaccines. Selon une étude transversale réalisée dans 9 pays mai 2021;9(5):515.

11 - BOUADI. S., (sans date précise), « *Le projet d'établissement hospitalier : un nouvel instrument au service du management hospitalier. Cas de l'EPH Ain El Hammam* », Mémoire de maîtrise, faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou, Algérie.

12 - BOURDON. R., (2004), « *Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ?* ». In *Revue du MAUSS*, 2004/2 (n°24), p. 281-309. DOI : 10.3917/rdm.024.0281. URL : <https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-2-page-281.htm>.

13 - Cellule de Planification Stratégique (CPS) Santé - Ministère de la santé (2007 - 2008), « *Carte sanitaire du Mali* », 1^{ère} version, tomes I et II.

- 14 - Cellule de Planification Stratégique (CPS) Santé - Ministère de la santé (2006), « *Enquête démographique et de santé IV (ESDM - IV) du Mali* », Rapport préliminaire.
- 15 - CORREIA. S., LUCK. S., & VERNER. E., (Avril 2020), « *Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu* ».
- 16 - DIDIER. T., HUNEEUS. F., LARRAIN. M., & SCHMUKLER. S. L., (2020). « *Financing Firms in Hibernation during the COVID-19 Pandemic* », World Bank Group. Chile: World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9236>.
- 17 - DUBE. G, & BARALDI. R., (2006 - 2007), « *Enquête sur la satisfaction des usagers à l'égard des services de santé et des services sociaux du Québec* », Institut de Statistique du Québec.
- 18 - EISLER. R., (août 2007), « *La satisfaction des patients hospitalisés en Suisse* », Zurich, Suisse.
- 19 - FAEZI. N. A., GHOLIZADEH. P., SANOGO. M., OUMAROU. A., MOHAMED. M. N., (2021), CISSOKO. Y., SOW. M. S., KEITA. B. S., BAYE. Y. A. M., PAGLIANO. P., AKOUDA. P., SOUFIANE. S., IKNANE. A. A., DIALLO. M. O. S., GANSANE. Z., KHAN. B. A., KÖSE. S., ALLAHVERDIPOUR. H., GANVAROV. K., SOUMARE. M., ASGHARZADEH. M., DAO. S., & KAFI. H. S., (2021), « *Peoples' attitude toward Covid-19 vaccine, acceptance, and social trust among African and Middle East countries* », <https://hpp.tbzmed.ac.ir.2021;178>. Article History: Received: 25 Apr. 2020 Accepted: 8 May 2021 ePublished: 19 May 2021.
- 20 - FATIMA. S. Z., & ASAD. M., (2018), « *Disposal of hospital wastage in Pakistan: A qualitative research* », In Social Sciences Research Journal, 5(3), 37-42. <https://doi.org/10.14738/assrj>.
- 21 - FAYE A. & N'DIAYE (2023), « Pollution et Performance économique dans les pays d'Afrique subsaharienne : rôle modérateur de la consommation d'énergie renouvelable », *Revue Française d'Economie et de Gestion* », Volume 4 : Numéro 11 », pp. 333-351.
- 22 - FORTIN. P., (Avril 2020) : <https://lactualite.com/lactualite-affaires/la-pandemie-et-leconomie-on-va-passer-au-travers/>, consulté le 22/05/2020.
- 23 - GOBBERS. D., (mars 2002), « *L'équité dans l'accès aux soins en Afrique de l'Ouest* », in RUBRIQUES INTERNATIONALES, n° 38.
- 24 - HANANE. L., & NAIMA. M., (Promotion 2016 - 2017), « *Mesure de la satisfaction des patients face à la qualité de prestation des services hospitaliers publics, Etude de cas : CHU de Tizi Ouzou* », Mémoire de master en Sciences Commerciales, option : Marketing.
- 25 - HILMI, Y., FATINE, F. E., AJARRAR, N., & BELKBIRA, F. (2020). La pratique de la gouvernance d'entreprise dans la période de crise du Covid-19. Quelles reconfigurations Economiques, Managerielles et Culturelles à l'Epreuve du COVID 19?, 66.
- 26 - HOUNKOU C.E. (2016), « La perception de la RSE dans les entreprises de télécommunications privées au Bénin », *Revue Internationale de Gestion et d'Economie, Série A- Gestion/ Numéro 1- Décembre 2016*, pp. 26-44.

- 27 - KANTE. K., (année académique 2006 - 2007), « *Utilisation des services de santé et perception de la qualité des soins par les populations de l'aire de santé de Segué (cercle de Kolokani), Mali* ». Thèse de doctorat de la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odonto Stomatologie (FMPOS) du Mali.
- 28 - LEYE. M., KEITA I., & BASSOUM. O., (2020), « *Connaissances, attitudes et pratiques de la population de la région de Dakar sur la Covid-19* ». Etude transversale analytique auprès de 400 personnes, menée à Dakar du 09 au 30 Mai 2020. 3 nov 2020;32(5-6):549.
- 29 - LU. Y., WU. J., PENG. J., & LU. L., (2020), « *The perceived impact of the Covid-19 epidemic: evidence from a sample of 4807 SMEs in Sichuan Province, China* », In *Environmental Hazards*, 19(3), 1-18. <https://doi.org/10.1080/17477891.2020.1763902>.
- 30 - MAHARAUX. A., (1987), « *Les industries du Mali* ». In: Cahiers d'outre-mer. N° 159-40^e année, Juillet-septembre 1987. pp. 237-264; doi : <https://doi.org/10.3406/caoum.1987.3226> https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1987_num_40_159_3226
- 31 - MÉLIN. J., (07/02/2020), « *Chronologie Covid-19 : 3^e trimestre 2019* », Cabinet de Joelle Mélin, Synopsis 6 mois d'épidémie Covid.
- 32 - NIANGALY. A., KANTE. N., & SOUMARE N'DIAYE. A., (2001), « *Qualité des soins dans les centres de santé communautaire de la région de Koulikoro (République Du Mali)* », In *Médecine d'Afrique Noire*.
- 33 - OWUSU-FORDJOUR. C., KOOMSON. C. K., HANSON. D., (2020), « *The Impact of Covid-19 on Learning - The Perspective of the Ghanaian Student* », In *European Journal of Education Studies*. 2020; 7:88-101.
- 34 - SAKO. D., (2021), « *Perception du personnel socio - sanitaire et de la population de la commune iv du district de Bamako - Mali sur le vaccin contre la covid-19, 2021* », Mémoire de fin de cycle de Master en Santé Public, Option Planification et Management des Programmes de santé (PMPS), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie, DER de Santé Publique et Spécialités, soutenu le 21 septembre 2021; Sous la direction du Pr. Hamadoun SANGHO et la Co direction du Dr. Cheick Abou COULIBALY.
- ISBN : 978-620-5-53020-7.
- 35 - SIMARD. A., (2005), « *Mesure et évaluation de la satisfaction des usagers qui ont fréquenté l'hôpital de jour du Centre Cléophas Claveau* », Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi.
- 36 - World Health Organization (WHO)., (2020), « *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report-1*», https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situationreports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4.
- 37 - YEBOUA N'GUETTIA. N. A. M., (2022), « *Analyse des préférences des offreurs : cas des dirigeants de la grande école privée (GEP) d'Abidjan* », RIGE, Série A, Gestion Vol. 2 n°13, Décembre 2022, pp. 79-107.